

ИНДУСТРИЯ ШАНЕЛЬ

Хидоятова Гульноза Умедуллаевна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6985196>

Аннотация: В данной статье рассматриваются факты об индустрии Коко Шанель. Коко Шанель как королева модного дела.

Ключевые слова: Мода, стиль, одежда, ожерелье, факты, аристократия, модные дома.

Chanel («Шанель») — французский бренд по производству элегантной одежды, предметов роскоши, парфюмерии и модных аксессуаров. Во всем мире насчитывается более 300 монобрендовых бутиков Chanel.

У истоков модного дома стоит хрупкая, но отважная девушка — Габриэль Бонёр (Кокó) Шанэль, оказавшая существенное влияние на европейскую моду XX века. Именно она сумела разрушить существующие каноны и привнести в мир моды новаторский стиль. Ее приталенный жакет и маленькое чёрное платье совершили настоящую революцию и заставили взглянуть на модные тренды под новым углом.

История создания бренда Chanel

Будущая основательница бренда Габриэль Бонёр (Кокó) Шанэль родилась 19 августа 1883 года в городе Сомюр. В возрасте 12 лет она потеряли мать, после чего вместе с двумя сестрами была отдана в сиротский приют. Здесь под присмотром местных монахинь девочка научилась шить. В возрасте 18 лет Шанель отправилась жить в пансион для католических девушек в городе Мулен. Но пристанища в пансионе она так и не нашла. Впоследствии Габриэль устраивается на должность швеи в местном ателье. В свободное от работы время, она пела в кабаре. Во время одного из представлений ее заметил французский аристократ Этьен Бальсан. Между ними завязались отношения, и в скором Коко поселилась в его замке.

В 1909 году Шанель отправляется в Париж. В 1910 году в квартире Бальсана она открывает первый магазин Chanel. Это жилье представляло собой отличное место для быстрого старта. Здесь собиралась французская элита: охотники и охотницы за новыми романами. Первое изделие, которое предложила Коко — аккуратные женские шляпки. Их охотно покупали приятельницы Бальсана и его друзей. В это же время у Коко возник роман с английским промышленником Артуром Кэйпелом. Предприимчивый вельможа увидел в Коко перспективную предпринимательницу, и стал вкладывать в нее средства. В 1910 году он помог приобрести площадь в доме № 31 на улице Камбон в Париже. Однако в этом доме уже располагался магазин одежды, поэтому Шанель не разрешили разместить там ателье по производству платьев.

Магазин Chanel в Довиле Их бурный роман длился девять лет. В 1918 году Кэйпел женился на английской аристократке леди Диане Уиндхэм, но на этом отношения между ним и Шанель не закончились. В 1919 году официально была зарегистрирована компания Chanel.

Следуя модным тенденциям 1920-х годов, Дом Шанель производил платья из бисера, которые стали особенно популярными среди женщин, идущих в ногу с модным веянием flapper. Параллельно этому икона стиля разрабатывает ансамбль из двух или трех предметов, ставший образцом женского стиля. Его пропагандировали как «форму на вторую половину дня и вечер», которая стала называться «костюм Шанель». В 1921 году она открыла раннее воплощение модного бутика, где помимо одежды, шляпок и аксессуаров продавались ювелирные украшения и духи.

Легендарные Chanel № 5

Что касается парфюмерии Chanel, то первый аромат увидели свет в 1921 году. Под пристальным присмотром Коко был создан настоящий эталон парфюмерного искусства, нестареющая классика — духи Chanel № 5.

Для создания композиции был привлечен Эрнест Бо — французско-русский парфюмер, представленный Коко Великим русским князем Дмитрием Павловичем Романовым. Габриэль хотела, чтобы аромат целиком и полностью олицетворял запах женщины — настоящей, уверенной в себе леди, которая знает, как нужно пахнуть. Как правило, такая женщина привлекает внимание сильного пола, дразнит и увлекает, но каждый раз ускользает и остается недосягаемой.

По наставлению Коко композиция разрабатывалась на базе различных эссенций, а не на нескольких, как тогда было принято. Спустя некоторое

время Эрнест Бо представил Коко Шанель для предварительной оценки несколько ароматов в простых флаконах под номерами. Великая швея выбрала флакон под номером 5 (к тому же «пять» было любимым числом Шанель, в чём она усмотрела особый знак судьбы). Название для нового аромата было придумано быстро — простым добавлением к номеру имени заказчика. Так мир получил «Chanel 5»...

Всего же композиция аромата состояла из 80 ингредиентов. Самыми узнаваемыми оттенками Chanel № 5 стали: верхушка пирамиды — иланг-иланг, альдегиды, нероли, лимон и бергамот; ноты сердца — жасмин, ирис, корень ириса, роза и ландыш; базовые ноты — сандал, амбра, мускус, пачули, ваниль, ветивер и дубовый мох.

В дополнение к выпуску своих кутюрных коллекций и парфюмерии, Шанель погрузилась в разработку танцевальных костюмов для Русских балетов. В 1923-1937 годах она разработала наряды для постановок, которые курировали импресарио Русского балета Сергей Дягилев и танцор Вацлав Нижинский.

В 1924 году Шанель совместно с предпринимателем Пьером Вертхаймером открыла подразделение по производству парфюмерии — Parfums Chanel. По условиям договора Вертхаймер обязывался предоставить полное финансирование для производства, маркетинга и распространения духов Chanel № 5. Распределение долей в бизнесе осуществлялось по следующей схеме: Вертхаймер — 70 %; Теофиль Бадер — французский бизнесмен, который свел Коко с Вертхаймером — 20 %; Шанель — 10 %. Спустя двадцать с лишним лет Коко получила полный контроль над Parfums Chanel и призналась, что Пьер Вертхаймер был «мошенником, который обманул меня».

В 2016 году была выпущена обновленная версия «Chanel N°5 L'Eau». Лицом новинки стала Лили-Роуз Мелоди Депп. В 1931 году, находясь в Монте-Карло, Шанель познакомилась с Сэмюэлем Голдвином — одним из самых успешных кинопродюсеров в истории США. Голдвин предложил ей соблазнительное предложение. За сумму в миллион долларов (примерно 75 миллионов долларов США по сегодняшним меркам) она дважды в год посещает Голливуд для разработки костюмов для звезд киностудии MGM. От такого предложения было невозможно устоять, и Шанель согласилась. В ее нарядах в 1931 году блистала, икона стиля своего времени и одна из самых ярких и окупаемых звезд эпохи немого кино Глория Свенсон

«Сегодня, или никогда». Среди постоянных клиентов оказались Грета Гарбо и Марлен Дитрих.

Очень скоро Шанель разочаровалась в Голливудских трендах и покинула столицу мирового кинематографа. Влиятельное издание The New Yorker иронично писал о провале Коко Шанель в Голливуде: «ей сказали, что ее платья не достаточно сенсационны. Она сделала женщину похожей на леди. А Голливуд хочет, чтобы леди выглядела как две леди». Разочарованная Шанель вернулась к созданию костюмов для нескольких французских фильмов, в числе которых была кинокартина Жана Ренуара 1939 года «Правила Игры», в субтитрах которой ее упомянули как Дом моды Шанель. В 1932 году состоялась премьера выставки ювелирных украшений Chanel, посвященной алмазам. Некоторые из тех колье, что были презентованы на ней, вновь предстали перед публикой в 1993 году. Среди них известные ожерелья «Комета» и «Фонтан».

Использованная литература:

1. Белянкин, Евгений. Судьба и любовь Коко Шанель. – К.: Аура Букс, 2013.
2. Гидель, Анри. Коко Шанель. – М.: Эксмо, 2008.
3. Карен Карбо. Коко Шанель. Шик и элегантность навсегда. – «Питер», 2013 г.
4. Моран, Поль. Аллюр Коко Шанель. – М.: Лимбус Пресс, Издательство К. Тублина, 2010.
5. Пикарди, Жюстин. Коко Шанель. Легенда и жизнь. – М.: СЛОВО/БЮУО, 2011.

